

Existência e diálogo Uma Introdução a Martin Buber

Apresentada em Junho de 2012 na sede do IGT-RJ

Palestrante: Alexandre Marques Cabral, licenciado em filosofia pela UFRJ e doutor em filosofia pela UERJ, coordenador das coleções Sapere Aude e Introducere da Mauad Editora, coordenador da coleção Fides et Ratio da editora Via Veritas, professor de filosofia do colégio federal Pedro II, do instituto metodista Bennet e do IFEN, recentemente aprovado em concurso para professor adjunto de filosofia da UERJ, autor de quatro livros de filosofia com os títulos: A mãe das verdades (Maanain/ Adinvest editora), Heidegger e a destruição da ética (editora UFRJ/ Mauad), Jonas Rezende: o Poeta da Fé (Mauad), Ontologia da violência (Mauad) e A redenção de Deus Via Verita - no prelo), e diversos artigos em revistas especializadas.

Para assistir ao vídeo acesse:

<http://www.cdgb.com.br/cdgb/palestras/existenciaedialogobuberalexandre.html>